

К.А. БОРОДИК,

Российский научно-исследовательский институт экономики, политики и права в научно-технической сфере (Москва, Российская Федерация; e-mail: k.borodik@riep.ru)

С.С. ВЬУНОВ,

Российский научно-исследовательский институт экономики, политики и права в научно-технической сфере (Москва, Российская Федерация; e-mail: s.vyunov@riep.ru)

С.С. МАРЦЫНКОВСКИЙ,

Российский научно-исследовательский институт экономики, политики и права в научно-технической сфере (Москва, Российская Федерация; e-mail: s.marcynkovskiy@riep.ru)

РОССИЙСКИЕ НАУЧНЫЕ ЖУРНАЛЫ: ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

УДК: 338.001.36

<https://doi.org/10.22394/2410-132X-2022-8-3-4-278-288>

Аннотация: В статье представлены результаты анализа российских научных журналов, входящих в международные базы данных Web of Science Core Collection и Scopus, а также в Перечень ВАК. Целью работы является анализ публикационной политики и опыта развития национальных научных площадок стран в составе ЕАЭС, ШОС и БРИКС, дружественных по отношению к Российской Федерации, анализ журналов, входящих в МБНЦ и в Перечень ВАК по областям науки, анализ распределения журналов из Перечня ВАК по всем научным специальностям ВАК. В ходе исследования применялись методы анализа, обобщения, группировок. По результатам анализа определено, что в Перечне ВАК многочисленнее всего представлены издания, публикующие исследования по экономическим наукам, клинической медицине и юриспруденции. Соответствующие издания представляют первостепенный интерес для оценки научных изданий при формировании списка авторитетных журналов.

Ключевые слова: международные базы данных, перечень ВАК, публикационная активность

Благодарность: Статья подготовлена по результатам исследовательской работы в рамках государственного задания ФГБУ «Российский научно-исследовательский институт экономики, политики и права в научно-технической сфере» (РИЭПП) на 2022 г. «Организационно-техническое и информационно-аналитическое обеспечение формирования информационной системы учета и мониторинга ресурсов научно-технической информации, включая публикационную активность российских исследователей» (№ 075-01614-22-06).

Для цитирования: Бородик К.А., Вьюнов С.С., Марцынковский С.С. Российские научные журналы: текущее состояние и перспективы развития. *Экономика науки*. 2022; 8(3-4):278-288.

<https://doi.org/10.22394/2410-132X-2022-8-3-4-278-288>

ВВЕДЕНИЕ

Современная государственная научно-техническая политика России строится на определении конкурентного преимущества отечественной науки в сравнении с зарубежными странами на основании расчёта ряда количественных показателей (индикаторов). Наибольшее представление о результатах исследовательской деятельности при решении соответствующей задачи позволяют получить показатели публикационной активности. При этом, ключевым источником информации, необходимым для расчета показателей, являются базы данных научного цитирования Web of Science Core Collection (WoS) и Scopus, позволяющие проводить различные аналитические исследования посредством обширного инструментария, в том числе обеспечивать мониторинг научных журналов. Главными плюсами международных

баз научного цитирования (МБНЦ) является то, что они являются инструментом поиска научных результатов, собранных со всего мира, предлагают полный набор метаданных публикаций, предоставляют доступ к полным текстам публикаций открытого доступа или ссылки на издательства, имеют широкий набор средств для наукометрического анализа, а также, благодаря многоуровневой экспертизе научных изданий, соответствующими базами предлагаются научно-достоверные источники информации.

Таким образом, на протяжении последнего десятилетия, использование МБНЦ представлялось вполне обоснованным для расчета большинства показателей программных документов Российской Федерации, таких как ГП «Научно-технологическое развитие Российской Федерации» и «Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации». К таким показателям можно отнести: «Место Российской Федерации по удельному весу в общем числе статей в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития, в изданиях, индексируемых в международных базах данных», «Доля статей в соавторстве с иностранными учеными в общем числе публикаций российских авторов, индексируемых в международных системах научного цитирования», «Доля научных публикаций российских исследователей, индексируемых в международных системах научного цитирования, размещенных через национальные журналы (системы)», «Обеспечение присутствия Российской Федерации в числе десяти ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок, в том числе за счет создания эффективной системы высшего образования». Кроме того, критерии оценки результативности деятельности кандидатов в члены и членов диссертационных советов и соискателей ученых степеней, защищающих диссертации в виде научного доклада, включают в себя требования по наличию публикаций в журналах, индексируемых в международных базах данных WoS и Scopus. Вместе с тем, использование исключительно МБНЦ позволяет характеризовать по разным оценкам только 20% научных работников и преподавателей

университетов нашей страны. Даже выводя из обсуждения гуманитарные и социально-экономические знания, которые в WoS и Scopus представлены в меньшей степени, нельзя игнорировать основную часть активно работающих научных работников, не имеющих статей в международных базах данных, но публикующих свои результаты в качественных научных журналах на русском языке по техническим, прикладным дисциплинам.

К очевидным минусам использования МБНЦ можно также отнести тот факт, что данные базы являются коммерческими проектами, имеющими своей целью получение прибыли. Кроме того, МБНЦ может недоставать оперативности в вопросах представления статистической и аналитической информации, точности в описании социально-экономических трендов различных стран, что сказывается на достоверности прогнозов рейтинга России в долгосрочной перспективе.

Необходимо отметить и то, что МБНЦ являются инструментом политического давления, позволяющими бойкотировать интересы стран-конкурентов, а также стран, попавших под международные санкции. Несмотря на сложную систему отбора научных журналов, практикуемую WoS и Scopus, российскими издательствами проделана значительная работа по обеспечению включения российских журналов в соответствующие МБНЦ. В частности, с 2015 г. по 2022 г. количество российских журналов, индексируемых в WoS и Scopus, увеличилось в 2 раза. Учитывая введенные в отношении Российской Федерации санкции и отключение от данных WoS, в краткосрочной перспективе авторами прогнозируется уменьшение количества российских журналов в МБНЦ из-за дополнительных препятствий не научного, а политического характера.

Также необходимо отметить, что перевес оценки деятельности российских ученых в сторону использования МБНЦ обуславливает риск утечки отечественных научных результатов. Осложняет ситуацию и то, что увеличивающийся вклад российских авторов в рост цитируемости иностранных научных изданий, вызванный действующей системой оценки

эффективности научных организаций и научных сотрудников, а также системой оценки результативности деятельности кандидатов в члены и членов диссертационных советов и соискателей ученых степеней, защищающих диссертации в виде научного доклада, приводит к стагнации в вопросах развития отечественных научных изданий.

Соответствующие проблемы не могут быть решены исключительно отказом от использования МБНЦ, в частности отменой требований о наличии публикаций в изданиях журналах WoS и Scopus в рамках постановления Правительства РФ от 19.03.2022 № 414 «О некоторых вопросах применения требований и целевых значений показателей, связанных с публикационной активностью».

Актуальной задачей также является совершенствование российской системы оценки научной результативности с ориентацией на развитие национальных коммуникационных площадок, являющихся альтернативой МБНЦ. Однако количество индексируемой информации таких баз может быть существенно ниже, а степень проработки аналитического инструментария может ограничивать исследование наукометрических показателей.

На начальных этапах перехода оценки результативности научных исследований с международных на отечественные ресурсы научной информации возможно использование Российского индекса научного цитирования на базе Elibrary, располагающего набором наукометрических показателей. Помимо публикаций и патентов российских исследователей в РИНЦ также присутствуют результаты исследований зарубежных ученых (порядка 18% профилей ученых с зарубежной аффилиацией). Однако, проведение наукометрического анализа доступно только по отдельным субъектам (журналы, организации и авторы по отдельности): количество статей, взвешенный показатель SCIENCE INDEX журнала, различные виды импакт-фактора журнала, количество цитирований, количественные показатели авторов, данные о просмотрах и скачивании статей, но только относительно журналов и публикаций, индексируемых в РИНЦ. По каждому отдельному журналу,

автору или организации возможен просмотр распределения публикаций по тематикам, ключевым словам, журналам, организациям, годам, типам публикаций. На страницах журналов, организаций и авторов присутствуют основные метаданные.

Кроме того, важнейшим и крупнейшим (порядка 2,5 тыс. журналов) реестром научных изданий, который соответствует необходимым критериям научного сообщества, в России является перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата и доктора наук (далее – Перечень ВАК). Основным преимуществом данного перечня является тот факт, что именно входящие в него журналы используются аспирантами для публикаций результатов своих исследований и их апробаций, в связи с чем Перечень ВАК отражает уровень развития российской науки.

Существующая в настоящее время необходимость развития альтернативы МБНЦ обуславливает цель настоящей статьи – анализ российских научных изданий, в том числе входящих в Перечень ВАК.

В рамках данной цели в статье планируется решение следующих задач:

- анализ публикационной политики и опыта развития национальных научных площадок стран в составе ЕАЭС, ШОС и БРИКС, дружественных по отношению к Российской Федерации;
- анализ журналов, входящих в МБНЦ и в Перечень ВАК по областям науки;
- анализ распределения журналов из Перечня ВАК по научным специальностям ВАК.

АНАЛИЗ ПУБЛИКАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ СТРАН ЕАЭС, ШОС И БРИКС

Публикационная политика стран ЕАЭС во многом определяется решениями национальных Высших аттестационных комиссий (далее – ВАК), определяющих перечни журналов, рекомендуемых для публикаций ученых, претендующих на присуждение степени кандидата или доктора наук. При этом, приоритетом

в таких перечнях пользуются научные журналы, индексируемые в МБНЦ.

В частности, в *Республике Армения* защита докторских диссертаций предполагает предварительную публикацию не менее 20 научных статей, в том числе 5 в научных изданиях, включенных в базы WoS или Scopus (в случае защиты диссертации в виде научного доклада необходимо наличие не менее 50 научных статей для диссертации в виде научного доклада, из которых 5 в WoS или Scopus) [1].

Обязательное количество статей для докторантов в *Республике Беларусь* составляет не менее 15. В *Республике Казахстан* помимо традиционной защиты диссертации возможно присвоение научной степени при наличии у соискателя публикаций в журналах первого и второго квартиля WoS, в которых он является первым автором или автором для корреспонденции [3]. В *Киргизской Республике* (далее – КР) для соискателя степени доктора наук обязательно наличие не менее 7 статей в научных изданиях, индексируемых Scopus, WoS или РИНЦ, опубликованных за пределами КР, для степени кандидата наук – не менее 2 статей [4].

Вместе с тем, единого подхода в части применения МБНЦ в странах ЕАЭС нет. Так в *Республике Армения* осуществляется разработка национального индекса научного цитирования (Армянский индекс научного цитирования – АИНЦ). В *Республике Беларусь*, напротив, на государственном уровне в стране прорабатываются мероприятия по переходу от «Перечня ВАК» к требованиям опубликования в изданиях, индексируемых в МБНЦ, и оценке уровня публикаций по наукометрии журнала [2].

Для большинства стран членов БРИКС преобладает курс на применение собственных систем верификации научных журналов.

В *Бразилии* с 2009 г. действует национальная система группировки научных журналов QUALIS, в соответствии с которой один и тот же журнал может быть ранжирован по-разному в разных предметных областях на основании наукометрических показателей (импакт-фактор, доля журналов в каждой категории, количество выпусков в год, издателей и др.). Эта система оказывает сильное

влияние на бразильскую науку, учитывая, что распределение финансовых ресурсов и стипендий департаментов зависит от количества статей, опубликованных в самых высоких квалификационных категориях [5].

Помимо баз WoS и Scopus научные публикации *Бразилии* размещаются в Научной электронной библиотеке полных текстов открытого доступа SciELO (Scientific Electronic Library Online). На текущий момент данная база включает журналы 16 стран Латинской Америки, Африки и Европы. Важной задачей проекта считается вклад в развитие научных исследований и укрепление позиций национальных научных журналов. Также проект решает задачу по разработке методологии публикации и распространению результатов исследований в электронном формате.

В *Индии* запущен Индийский индекс цитирования (ICI) – база данных, представляющая собой междисциплинарную исследовательскую платформу, охватывающую более 1000 научных журналов из *Индии* в области технических, медицинских и социальных наук, включая искусство и гуманитарные науки. ICI учитывает множество факторов при оценке журналов на предмет их индексации, в т.ч. издательские стандарты и редакционную политику. Одним из основных намерений ICI является стимулирование и поддержка улучшения качества журналов, издаваемых в *Индии*. База также обладает широким набором инструментов для оценки результативности ученых или научных изданий [6].

В *Китае* функционирует несколько баз данных. Самой популярной является Китайская база данных научного цитирования (Chinese Science Citation Database – CSCD), которая размещена на базе WoS с 2007 г. База мультидисциплинарная, включает публикации в области математики, физики, химии, астрономии, геологии, биологии, сельского и лесного хозяйства, медицины и здравоохранения, инженерных технологий, наук об окружающей среде и науки управления в *Китае*.

В целом, *Китай* входит в число многих стран, где карьера исследователей отчасти зависит от журналов, в которых они публикуются. Престиж журнала имеет решающее значение

для научного сообщества при оценке статуса исследовательского учреждения, принятии решений о сроках пребывания в должности, выделении грантов и т.д. [7]

В Южно-Африканской республике (далее – ЮАР) для стимулирования публикационной активности реализуется программа Research Output Grant, целью которой является увеличение научного вклада ЮАР за счет непосредственных выплат авторам за публикации. Финансирование выдается под публикацию в журнале из SCI (Science Citation Index), SSCI (Social Sciences Citation Index), AHCI (Arts and Humanities Citation Index), IBSS Index (International Bibliography of the Social Sciences) или из списка одобренных Министерством образования ЮАР. В соответствующий список включены журналы МБНЦ, а также национальные журналы с собственной редакционной коллегией и массовым тиражом [8]. Недостатком такой политики является распространение журналов, публикующих исследования низкого качества, в т.ч. за счет государственного финансирования [9].

Соответствующее направление прослеживается и в публикационной политике стран членов ШОС.

Для обеспечения развития национальной науки в 2009 г. Правительством Ирана принят Национальный генеральный план по Науке и образованию до 2025 г., в котором особое внимание уделяется развитию вопросам увеличения публикационной активности иранских исследователей в международных журналах [2]. Также, Министерством науки, исследований и технологий Ирана создана Исламская всемирная база данных научного цитирования (Islamic World Science Citation Database, ISC), одобренная Организацией исламского сотрудничества. Публикации из Islamic World Science Citation Database (ISC) индексируются в Scopus по условиям партнерской программы.

В Пакистане научные журналы классифицируются по группам: W, X, Y, Z. W – журналы, имеющие импакт – фактор, должны быть признаны на международном уровне известными системами аккредитации, такими как SCImago Journal Rank, Emerging Source Citation Index, Source Normalized Impact per per Paper, Impact

per Publication и др. X – журналы, не имеющие импакт – фактора, одобрены Комиссией по высшему образованию, имеют статью, рецензированную по крайней мере одним экспертом из промышленно/академически продвинутой страны. Y – журналы, не имеющие импакт – фактора, отвечают требованиям Комиссии по высшему образованию, но не имеют рецензии экспертов. Z – журналы, которые Комиссия по высшему образованию не признает. Для получения степени доктора наук, продвижения по службе в научных организациях и Комиссии по высшему образованию обязательно наличие публикаций в признанных журналах. Стоит отметить, что система классификации журналов Пакистана получила общественную критику в связи со значительным влиянием на систему найма и продвижения научных кадров, которая полностью зависит от их научных публикаций [10].

В Республике Таджикистан и Узбекистан, как и в странах ЕАЭС, ключевая роль в вопросе отбора и верификации журналов отводится ВАК [11, 12]. При этом, в Республике Узбекистан отсутствует стандарт о публикациях, определяющий требования по наличию публикаций в МБНЦ, что является одним из факторов низкого качества размещаемых материалов [13].

Рассмотренный опыт стран-партнеров России подтверждает актуальность развития отечественной национальной системы качественных научных журналов, что может достигаться путем создания «Белых списков» научных изданий, соответствующих определенным критериям и прошедших экспертный отбор, т.е. прошедших рейтингование.

АНАЛИЗ РОССИЙСКИХ НАУЧНЫХ ЖУРНАЛОВ, ВХОДЯЩИХ В МБНЦ И ПЕРЕЧЕНЬ ВАК

В настоящее время присутствует необходимость изменения системы оценки научной результативности с учетом успешного зарубежного опыта с ориентацией на развитие национальных коммуникационных площадок. В первую очередь, в виду необходимости продвижения результатов исследований российских ученых в российских изданиях на фоне низкой

конкурентоспособности последних, отсутствия единой системы учета и мониторинга научных изданий в России и опубликованных результатов исследований, а также необходимости трансфера научных результатов в сферу коммерческого использования, назрела потребность развития перечня ВАК с последующей работой по обширной поддержке научных отечественных журналов.

Постепенное совершенствование в Российской Федерации перечня ВАК позволит решить следующие задачи:

- выявить уровень обеспеченности научными журналами областей научной специализации;
- провести мониторинг и анализ состояния российской науки, научной публицистики и периодики;
- провести рейтингование научных журналов на предмет качества информации;
- проводить системную работу с редакторами российских научных изданий для поддержания и повышения качества журналов.

Так, в рамках данного исследования были проанализированы следующие списки научных изданий:

1. Список научных изданий Российской Федерации, которые индексируются в МБНЦ WoS и/или Scopus (793 ед.) (по состоянию на I квартал 2022 г.).

2. Перечень ВАК (1946 ед.). В данной группе при проведении анализа учитывались только журналы, которые не входят ни в одну из

международных баз WoS и/или Scopus (по состоянию на I квартал 2022 г.).

На первом этапе исследования журналы были проанализированы в разрезе областей науки, результаты представлены в *таблице 1*. Согласно полученным данным, в структуре перечней журналов, входящих в международные базы данных и входящих в Перечень ВАК, присутствуют различия.

Распределение категорий WoS по областям науки ОЭСР проводилось авторами на основе сформированных сотрудниками РИЭПП переходников. Кроме того, с использованием данных классификаторов-переходников в организации выпускается брошюра по мониторингу публикационной активности по данным WoS и Scopus [15].

Порядка 52% научных изданий в МБНЦ посвящены естественным и техническим наукам, в то время как на социальные и гуманитарные в сумме приходится около 27%. Медицинские науки нашли свое отражение в 19% научных изданий. На сельскохозяйственные науки в базах WoS и Scopus приходится всего 4 российских журнала, что составляет 0,5% от общего количества.

Среди изданий, входящих в Перечень ВАК, наибольшее количество соотносится с социальными и гуманитарными науками (более 54% от общего числа), к естественным и техническим наукам принадлежат 28% журналов. Доля медицинских наук в изданиях ВАК, в отличие от российских журналов, индексируемых в МБНЦ, меньше – почти 11%. Несмотря на тот факт, что доля журналов, посвященных исследованиям

Таблица 1

Распределение научных журналов по областям науки (по классификации ОЭСР), ед.

	Количество журналов из перечня ВАК	Количество журналов, индексирующиеся в WoS или Scopus
Естественные науки	166	298
Техника и технология	387	120
Медицинские науки и здравоохранение	212	153
Сельскохозяйственные науки	92	4
Социальные науки	810	102
Гуманитарные науки	257	116

*22 журнала из перечня ВАК не распределены по областям науки, т.к. относятся к области «Военное дело»

Источник: База данных «Российские научные журналы», последнее обновление базы: I квартал 2022 г. (свидетельство о регистрации базы данных № 2021623074)

в области сельского хозяйства наименьшая среди журналов ВАК (4,7%), их количество в 23 раза превышает количество журналов в МБНЦ.

На втором этапе проведен анализ публикационной активности российских авторов в WoS и Scopus (таблица 2). Около 72% научных статей в базе WoS и 64% в базе Scopus в 2020 г. относятся к естественным и техническим наукам.

Соответствующая статистика обусловлена общим преобладанием журналов по естественным и техническим наукам в структуре МБНЦ (с учетом российских и зарубежных изданий), в то время как социальные и гуманитарные науки в международных базах в разрезе

журналов представлены значительно меньше. Кроме того, как выявлено на первом этапе анализа, основная доля российских журналов в структуре МБНЦ также относится к сектору естественных и технических наук, что сказывается на публикационной активности: на практике организационное взаимодействие для автора проще с отечественными журналами, чем с иностранными.

В журналах перечня ВАК наблюдается противоположное распределение научных статей российских исследователей (рисунок 1).

На рисунке 1 представлены данные 1946 российских журналов из перечня ВАК. Больше

Таблица 2

Распределение научных статей российских исследователей в 2020 г., опубликованных в журналах, индексируемых в МБНЦ по областям науки (по классификации ОЭСР), ед.

	WoS	Scopus
Естественные науки	37 590	50 939
Техника и технологии	16 359	17 443
Медицинские науки и общественное здравоохранение	6 236	16 830
Сельскохозяйственные науки	1 113	5 938
Социальные науки	6 930	10 797
Гуманитарные науки	6 470	4 563

Источник: База данных «Российские научные журналы», последнее обновление базы: I квартал 2022 г. (свидетельство о регистрации базы данных № 2021623074)

Рисунок 1. Структура публикаций в журналах ВАК в 2020 г. по областям науки (классификация ОЭСР), ед.

Источник: База данных «Российские научные журналы», последнее обновление базы: I квартал 2022 г. (свидетельство о регистрации базы данных № 2021623074)

половины научных работ опубликованы в журналах по социальным наукам.

На финальном этапе работы проведен анализ журналов Перечня ВАК в разрезе 52 групп научных специальностей, которые в совокупности содержат более 430 наименований научных специальностей. По наполнению журналами самой многочисленной является группа специальностей «08.00.00 Экономика», в которой представлено 463 научных журнала. Далее следуют «14.01.00 Клиническая медицина» (337 журналов) и «12.00.00 Юриспруденция» (298 журналов).

Таким образом, по результатам проведенного анализа установлено, что более 50% научных журналов Перечня ВАК посвящены социальным и гуманитарным наукам, в то время как журналы по естественным и техническим наукам составляют только порядка 25%. Для российских журналов, входящих в МБНЦ, распределение журналов по областям наук прямо противоположное. Соответствующая ситуация во многом обуславливает публикационную активность российских исследователей и распределение журналов по научным специальностям.

Соответствующие группы специальностей ВАК целесообразно отнести к приоритетным для проведения качественной оценки контента для выявления изданий, поддержка которых будет способствовать формированию базы перспективных исследований. Так, постепенное развитие и совершенствование в России Перечня ВАК может способствовать отбору качественных журналов по приоритетным направлениям развития науки и технологий, поддержка которых будет способствовать формированию базы качественных исследований.

Создание «Белых списков» качественных журналов может стать основой государственной национальной системы, базы данных научного цитирования, с помощью которой будет возможен анализ и оценка научной деятельности в соответствии с новыми методами и критериями, предусматривающими поэтапную интеграцию журналов из дружественных стран СНГ, ЕАЭС, БРИКС (прежде всего Китая и Индии).

В долгосрочной перспективе использование результатов такой системы может стать дополнением к научно-методическому и информационно-аналитическому обеспечению деятельности Минобрнауки России, способствующему выявлению точек роста, наиболее актуальных и/или стагнирующих научных направлений, а также всестороннему исследованию развития отечественного производственного потенциала.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ

На сегодняшний день международные базы научного цитирования WoS и Scopus являются наиболее полными банком опубликованных достоверных результатов научно-исследовательской деятельности, оснащенным гибкими инструментами поиска и наукометрического анализа. Понимая важность международного сотрудничества и снабжения ученых и исследователей информацией о современных научных результатах и достижениях, национальными министерствами большинства стран обеспечен доступ университетов и научных лабораторий к соответствующим базам данных.

Вместе с тем, на фоне риска утечки отечественных научных результатов и возникновения профессиональной зависимости от курса коммерческих компаний, управляющих международными базами, рядом членов экономических объединений ЕАЭС, ШОС и БРИКС (Индия, Китай, Бразилия, ЮАР, Армения) принято решение о разработке национальных баз научного цитирования, концентрирующихся преимущественно на национальных научных журналах, что отвечает целям развития публикационной активности и повышению конкурентоспособности НИОКР. Для оценки результативности научно-исследовательской деятельности ученых, научных коллективов и организаций в рассмотренных странах используются объективные библиометрические параметры, такие как число публикаций в рейтинговых журналах, общее число цитирований, импакт – фактор журнала, максимальное цитирование одной работы и индекс Хирша.

Проведенный анализ публикационной политики соответствующих стран показал, что только Китаем практикуется жесткая

публикационная государственная политика, направленная на сдерживание количества действующих научных журналов, что обусловлено значительными темпами исследовательской деятельности, результаты которой имеют значимость для научного сообщества, и конкуренцией среди ученых и исследовательских организаций. При этом, странами ЕАЭС активно используется РИНЦ для систематизации и обеспечения научных исследований актуальной справочно-библиографической информацией и оценки результативности научно-исследовательских организаций, ученых, научных журналов.

Также для стран постсоветского пространства входящих в ЕАЭС, а также республик Таджикистан и Узбекистан характерен схожий подход к предъявлению требований к квалификации научных сотрудников и определению зависимости присуждения научной степени ученым от публикации соответствующими учеными результатов своей научной деятельности, определяемых высшей аттестационной комиссией.

Перечень ВАК отражает текущие приоритеты развития российской науки, что

определяет актуальность верификации входящих в него научных изданий.

Проведенный анализ в разрезе научных специальностей позволил установить, что журналы Перечня ВАК многочисленнее всего представлены изданиями, публикующими исследования по экономическим наукам, клинической медицине и юриспруденции. Журналы соответствующих групп научных специальностей целесообразно отнести к приоритетным для проведения качественной оценки их контента, что позволит выявить издания, поддержка которых будет способствовать формированию базы перспективных исследований.

Развитие российских научных журналов в долгосрочной перспективе может способствовать повышению конкурентоспособности и влияния российских журналов, развитию приоритетных научных отраслей за счет формирования конкуренции для ведущих журналов, укреплению принципов издательской этики и добросовестности рецензирования научных исследований. Также возможно создание принципиально новых журналов или интеграция существующих журналов, в том числе включая создание механизма обмена опытом.

ЛИТЕРАТУРА

1. Решение Правительства Республики Армения от 08.08.1997 г. № 327 (1997) Положение о порядке присуждения ученых степеней в Республике Армения. <http://www.iatp.am/resource/science/vak/kanonk-r.htm>.
2. Указ Президента Республики Беларусь от 17.11.2004 г. № 560 (2004) Об утверждении Положения о присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий в Республике Беларусь. <https://etalonline.by/document/?regnum=p30400560>.
3. Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 31.03.2011 г. № 127 (2011) Об утверждении Правил присуждения степеней. <https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1100006951>.
4. Постановление Правительства Республики Киргизия от 30.07.2015 г. № 542 (2015) О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении нормативных правовых актов, регулирующих деятельность ВАК КР от 22 августа 2012 года № 578». <http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/98162>.
5. *Rodolfo J.* (2020) QUALIS: The journal ranking system undermining the impact of Brazilian science // *Anais da Academia Brasileira de Ciências*. 92(3):1–13.
6. Indian Citation Index (2022) <http://www.indiancitationindex.com>.
7. *Qiu J. et al.* (2017) *Informetrics: Theory, Methods and Applications*. 1st ed. 246 p.
8. Application Process for Inclusion of Journals into the DHET List (SA Journal list) (2020) <https://www.dhet.gov.za/Policy%20and%20Development%20Support/Procedure%20for%20Inclusion%20into%20the%20DHET%20List.pdf>.
9. *Woodiwiss A. J.* (2012) Publication subsidies: challenges and dilemmas facing South African researchers // *Cardiovasc J Afr*. 23(8):421–427.
10. *Yousafzai A.* (2020) HEC's stringent parameters in new policy for journals to alter research culture // *The News International*, 16.04.2020.
11. Постановление Правительства Республики Таджикистан от 26.11.2016 г. № 505 (2016) Об утверждении Типового положения о диссертации

ционном совете, Порядка присвоение ученых степеней и присуждения ученых званий (доцента, профессора) и Порядка государственной регистрации защищенных научных диссертаций.

12. Указ Президента Республики Узбекистан от 31.03.1992 г. № УП-371 (1992) Об образовании Высшей аттестационной комиссии при Кабинете Министров Республики Узбекистан. <https://lex.uz/ru/docs/166843?ONDATE=31.03.1992%2000>.
13. Как попасть в международные рейтинги учёным и университетам Узбекистана? Интервью с региональным директором Elsevier Алией Оспановой (2019) / KUN, 06.03.2019. <https://kun.uz/ru/news/2019/03/06/kak-popast-v-mejdunarodnyyrejtingi-uchyonym-i-universitetam-uzbekistana-intervyu-s-regionalnym-direktorom-elsevier-aliey-ospanovoy>.

вой (2019) / KUN, 06.03.2019. <https://kun.uz/ru/news/2019/03/06/kak-popast-v-mejdunarodnyyrejtingi-uchyonym-i-universitetam-uzbekistana-intervyu-s-regionalnym-direktorom-elsevier-aliey-ospanovoy>.

14. OECD Category Scheme (2022) / InCites Help. <https://help.prod-incites.com/inCites2Live/filterValuesGroup/researchAreaSchema/oecdCategoryScheme.html>.
15. Ильина И.Е., Лапочкина В.В., Долгова В.Н. (2020) Тренды публикационной активности российских исследователей по данным Web of Science, Scopus. 60 с.

Информация об авторах

Бородик Карина Андреевна – научный сотрудник центра мониторинга стратегического развития сферы науки и инноваций, Российский научно-исследовательский институт экономики, политики и права в научно-технической сфере; ORCID: 0000-0002-4318-8440 (Российская Федерация, 127254, Москва, ул. Добролюбова, д. 20А; e-mail: k.borodik@riep.ru).

Вьюнов Сергей Сергеевич – научный сотрудник центра мониторинга стратегического развития сферы науки и инноваций, Российский научно-исследовательский институт экономики, политики и права в научно-технической сфере; ORCID: 0000-0002-2291-0334 (Российская Федерация, 127254, Москва, ул. Добролюбова, д. 20А; e-mail: s.vyunov@riep.ru).

Марцынковский Сергей Сергеевич – лаборант-исследователь центра мониторинга стратегического развития сферы науки и инноваций, Российский научно-исследовательский институт экономики, политики и права в научно-технической сфере (Российская Федерация, 127254, Москва, ул. Добролюбова, д. 20А; e-mail: s.marcynkovskiy@riep.ru).

K.A. BORODIK,

Russian Research Institute of Economics, Politics and Law in Science and Technology (Moscow, Russian Federation; e-mail: k.borodik@riep.ru)

S.S. VYUNOV,

Russian Research Institute of Economics, Politics and Law in Science and Technology (Moscow, Russian Federation; e-mail: s.vyunov@riep.ru)

S.S. MARTSYNKOVSKY,

Russian Research Institute of Economics, Politics and Law in Science and Technology (Moscow, Russian Federation; e-mail: s.marcynkovskiy@riep.ru)

RUSSIAN SCIENTIFIC JOURNALS: CURRENT STATE AND DEVELOPMENT PROSPECTS

UDC: 338.001.36

<https://doi.org/10.22394/2410-132X-2022-8-3-4-278-288>

Abstract: The article presents the results of the analysis of Russian scientific journals indexed in the international databases Web of Science Core Collection and Scopus, as well as in the List of the Higher Attestation Commission. The purpose of the work is to analyze the publication policy and experience of the development of national scientific platforms of the countries within the EAEU, SCO and BRICS, the analysis of journals indexed in the international scientometric databases and in the List of Higher Attestation Commission by the fields of science. In the study were used methods of analysis, generalization and grouping. Through an analysis, it was determined that the journal list of the Higher Attestation Commission contains mostly scientific periodicals publishing research on economic sciences, clinical medicine and jurisprudence. The relevant publications are of primary interest for evaluating scientific publications in case of forming a list of authoritative journals.

Keywords: international databases, Higher Attestation Commission, publication activity

Acknowledgements: the study was carried out as part of the Russian Research Institute of Economics, Politics and Law in Science and Technology state assignment for 2022 No. 075-01614-22-06.

For citation: Borodik K.A., Vyunov S.S., Martynkovsky. Russian Scientific Journals: Current State and Development Prospects. *The Economics of Science*. 2022; 8(3-4):278-288. <https://doi.org/10.22394/2410-132X-2022-8-3-4-278-288>

REFERENCES

1. Decision of the Government of the Republic of Armenia dated 08.08.1997 № 327 (1997) Regulations on the procedure for awarding academic degrees in the Republic of Armenia. <http://www.iatp.am/resource/science/vak/kanonk-r.htm>. (In Russ.)
2. Decree of the President of the Republic of Belarus dated 17.11.2004 № 560 (2004) On Approval of the Regulations on the Awarding of Academic Degrees and Conferment of Academic Titles in the Republic of Belarus. <https://etalonline.by/document/?regnum=p30400560>. (In Russ.)
3. Order of the Minister of Education and Science of the Republic of Kazakhstan dated 31.03.2011 № 127 (2011) On approval of the Rules for awarding degrees. <https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1100006951>. (In Russ.)
4. Decree of the Government of the Republic of Kyrgyzstan dated 30.07.2015 № 542 (2015) On amendments and additions to the Decree of the Government of the Kyrgyz Republic "On approval of regulatory legal acts regulating the activities of the Higher Attestation Commission of the Kyrgyz Republic dated 22 August 2012 № 578". <http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/98162>. (In Russ.)
5. Rodolfo J. (2020) QUALIS: The journal ranking system undermining the impact of Brazilian science // *Anais da Academia Brasileira de Ciências*. 92(3):1-13.
6. Indian Citation Index (2022) <http://www.indiancitationindex.com>.
7. Qiu J. et al. (2017) *Informetrics: Theory, Methods and Applications*. 1st ed. 246 p.
8. Application Process for Inclusion of Journals into the DHET List (SA Journal list) (2020) <https://www.dhet.gov.za/Policy%20and%20Development%20Support/Procedure%20for%20Inclusion%20into%20the%20DHET%20List.pdf>.
9. Woodiwiss A.J. (2012) Publication subsidies: challenges and dilemmas facing South African researchers // *Cardiovasc J Afr*. 23(8):421-427.
10. Yousafzai A. (2020) HEC's stringent parameters in new policy for journals to alter research culture // *The News International*, 16.04.2020.
11. Decree of the Government of the Republic of Tajikistan dated 26.11.2016 № 505 (2016) On approval of the Model Regulations on the Dissertation Council, the Procedure for conferring academic degrees and awarding academic titles (associate professor, professor) and the Procedure for state registration of defended scientific dissertations. (In Russ.)
12. Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated 31.03.1992 № UP-371 (1992) On the formation of the Higher Attestation Commission under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan. <https://lex.uz/ru/docs/166843?ONDATE=31.03.1992%2000>. (In Russ.)
13. How can scientists and universities of Uzbekistan get into international rankings? Interview with Elsevier Regional Director Aliya Ospanova (2019) / *KUN*, 06.03.2019. <https://kun.uz/ru/news/2019/03/06/kak-popast-v-mejdunarodnyye-reytingi-uchyonymi-universitetam-uzbekistana-intervyu-s-regionalnym-direktorom-elsevier-aliyey-ospanovoy>. (In Russ.)
14. OECD Category Scheme (2022) / *InCites Help*. <https://help.prod-incites.com/inCites2Live/filter-ValuesGroup/researchAreaSchema/oecdCategoryScheme.html>.
15. Ilyina I.E., Lapochkina V.V., Dolgova V.N. (2020) Trends in the publication activity of Russian researchers according to Web of Science, Scopus. 60 p. (In Russ.)

Authors

Karina A. Borodik – Research Associate at the Centre for Monitoring Strategic Development in the Sphere of Science and Innovation, Russian Research Institute of Economics, Politics and Law in Science and Technology; ORCID: 0000-0002-4318-8440 (Russian Federation, 127254, Moscow, Dobrolyubova St., 20A; e-mail: k.borodik@riep.ru).

Sergey S. Vyunov – Research Associate at the Centre for Monitoring Strategic Development in the Sphere of Science and Innovation, Russian Research Institute of Economics, Politics and Law in Science and Technology; ORCID: 0000-0002-2291-0334 (Russian Federation, 127254, Moscow, Dobrolyubova St., 20A; e-mail: s.vyunov@riep.ru).

Sergey S. Martynkovsky – Laboratory assistant-researcher at the Centre for Monitoring Strategic Development in the Sphere of Science and Innovation, Russian Research Institute of Economics, Politics and Law in Science and Technology (Russian Federation, 127254, Moscow, Dobrolyubova St., 20A; e-mail: s.martynkovskiy@riep.ru).